

ҚАЙТА ТИКЛАНДИГАН ЭНЕРГИЯ ТИЗИМЛАРИДА ГРАВИТАЦИОН БАТАРЕЯЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ

Нодирбек ПУЛАТОВ

Ислом Каримов номидаги
Тошкент давлат техника
университети ассистенти

Аннотация: Жаҳонда ҳозирги даврда, шу жумладан, Ўзбекистон Республикасида фотоэлектр станциялари қурилишини ривожлантириш ва электр энергетика тизимига жорий этиш бўйича ишларнинг юқори суратларда олиб борилаётганлиги, уларни лойиҳалаш ва тараққий эттиришнинг мос прогрессив усуллари яратиш ҳамда жорий этишни талаб этмоқда [1]. Бу, ўз навбатида, фотоэлектр станцияларнинг электр энергетика тизимидаги барқарор ва самарали ишлашини таъминлаш, қайта тикланадиган энергия манбаларининг улушини ошириш, атроф-муҳитга бўлган таъсирни камайтириш ва миллий энергетика хавфсизлигини мустаҳкамлашга хизмат қилади. Шу мақсадда, фотоэлектр станцияларни электр тармоқларига самарали интеграция қилиш, уларнинг ишлаш режимларини аниқлаш ва оптималлаштириш, қуёш радиацияси ва ҳаво шароитларига боғлиқ ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолда бошқарув стратегияларини ишлаб чиқиш долзарб масалага айланмоқда. Бу вазибаларни амалга оширишда замонавий ҳисоблаш услублари, моделлаштириш технологиялари ва сунъий интеллект воситаларидан кенг фойдаланиш зарур. Бундан ташқари, фотоэлектр станциялари ишлаб чиқараётган электр энергиясининг узлуксизлигини таъминлаш ҳамда электр энергетика тизимида юзага келадиган номутаносибликларни бартараф этиш учун энергия сақлаш тизимларини жорий этиш муҳим аҳамият касб этмоқда. Ана шундай инновацион ечимлардан бири – гравитацион энергия сақлаш тизимидир. Ушбу тизим электр энергиясини керакли вақтда захирага олиб, талаб юқори бўлган пайтларда қайта бериш имконини беради. Гравитацион энергия сақлаш тизими механик ҳаракат ва гравитация кучидан фойдаланган ҳолда ишлайди ва анъанавий батареяларга нисбатан узок муддатли, экологик тоза ва иқтисодий жиҳатдан самарали ечим ҳисобланади [1,2].

Калит сўзлар: гравитацион батареялар, энергияни аккумуляциялаш, потенциал энергия, энергия, генераторлар, энергия тизимлари.

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАВИТАЦИОННЫХ БАТАРЕЙ В СИСТЕМАХ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ

Нодирбек ПУЛАТОВ,
Ассистент Ташкентского
государственного технического
университета имени Ислама Каримова

Аннотация: В настоящее время в мире, в том числе в Республике Узбекистан, высокими темпами ведутся работы по развитию строительства и внедрению фотоэлектрических станций в электроэнергетическую систему,

APPLICATION OF GRAVITY BATTERIES IN RENEWABLE ENERGY SYSTEMS

Nodirbek PULATOV,
Assistant at Tashkent State Technical
University named after Islam Karimov

Abstract: Currently, work is underway worldwide, including in the Republic of Uzbekistan, to develop the construction and implementation of photovoltaic stations in the electric power system, which requires the creation and implementation of appropriate progressive methods for their design and development.

что требует создания и внедрения соответствующих прогрессивных методов их проектирования и развития [1]. Это, в свою очередь, служит обеспечению стабильной и эффективной работы фотоэлектрических станций в электроэнергетической системе, увеличению доли возобновляемых источников энергии, снижению воздействия на окружающую среду и укреплению национальной энергетической безопасности. С этой целью актуальным вопросом становится эффективная интеграция фотоэлектрических станций в электрические сети, определение и оптимизация режимов их работы, разработка стратегий управления с учетом изменений, связанных с солнечной радиацией и погодными условиями. Для выполнения этих задач необходимо широко использовать современные методы вычислений, технологии моделирования и средства искусственного интеллекта. Кроме того, важное значение приобретает внедрение систем хранения энергии для обеспечения бесперебойности электроэнергетики, вырабатываемой фотоэлектрическими станциями, и устранения диспропорций, возникающих в электроэнергетической системе. Одним из таких инновационных решений является система хранения гравитационной энергии. Эта система позволяет резервировать электроэнергию в нужное время и перераспределять ее в периоды повышенного спроса. Гравитационная система хранения энергии работает с использованием механического движения и силы тяжести и является более долговечным, экологически чистым и экономически эффективным решением по сравнению с традиционными батареями [1,2].

Ключевые слова: гравитационные батареи, аккумуляция энергии, потенциальная энергия, энергия, генераторы, энергосистемы.

This, in turn, serves to ensure the stable and efficient operation of photovoltaic stations in the electric power system, increase the share of renewable energy sources, reduce environmental impact, and strengthen national energy security. To this end, the effective integration of photovoltaic stations into electrical networks, the determination and optimization of their operating modes, and the development of management strategies taking into account changes related to solar radiation and weather conditions are becoming a pressing issue. To accomplish these tasks, it is necessary to widely use modern computational methods, modeling technologies, and artificial intelligence tools. In addition, the introduction of energy storage systems to ensure the continuity of electricity generated by photovoltaic stations and to eliminate disproportions arising in the electric power system is becoming increasingly important. One such innovative solution is the gravitational energy storage system. This system allows us to reserve electricity at the right time and redistribute it during periods of high demand. The gravity energy storage system operates using mechanical motion and gravity and is a more durable, environmentally friendly, and cost-effective solution compared to traditional batteries [1,2].

Key words: gravitational batteries, energy storage, potential energy, energy, generators, power systems.

Кириш

Электр энергетика тизимида сўнги йилларда гравитацион энергия сақлаш тизимлари (Gravity Energy Storage Systems – GESS) қайта тикланадиган энергия манбаларини, жумладан, фотоэлектр станцияларни электр тармоқларига барқарор ва самарали тарзда интеграция қилишда муҳим технологиялардан бири сифатида илмий ва амалий жиҳатдан кенг ўрганилмоқда. ЎзРФА Физика-техника институти, Қуёш энергияси халқаро институти (Ўзбекистон), “Ўзбекистон миллий электр тармоқлари” АЖ, “Энергия” ҳудудий координацион-диспетчерлик маркази ва И.А. Каримов номидаги Тошкент давлат техника университетида кенг қамровли илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Хусусан, олиб борилган изланишлар натижасида Гравитацион энергия сақлаш тизими бўйича электр тармоғига улаш орқали интеграллашган тизимдаги электр энергия сифат кўрсаткичларини баҳолаш, бошқариш, таҳлил этиш бўйича мониторинг ахборот тизимлари ишлаб чиқилган ва жорий этилган. Электр энергетика тизимидаги электр тармоқ параметрларини ҳисобга олган ҳолда Гравитацион

энергия сақлаш тизимини улаш ва уларнинг мақбул иш режимлари ва чиқувчи параметрларини аниқлаш усулларини тадқиқ қилишда хорижий олимлардан Bill Gross, Angus McIntosh, Yet-Ming Chiang., Eva Schmid, Xiaoqi Wu, Gross, B., McIntosh A, Wu Xi, ва бошқаларнинг ишларида кўриб чиқилган ва электр энергияси сифат кўрсаткичларини яхшилаш усуллари, воситалари ўрганилган. Ҳозирги кунда мамлакат энергетика салоҳиятини оширишда қайта тикланувчи энергия манбаларининг улуши тобора ортиб бораётгани сабабли, ушбу манбаларнинг ўзгарувчан табиати электр энергияси сифат кўрсаткичларига (частота, кучланиш, гармоникалар, реактив юклама ва ҳ.к.) таъсир кўрсатмоқда. Электр энергетика тизимининг барқарор ишлашини таъминлаш мақсадида энергия сақлаш тизимларини жорий этиш масалаларини ўрганишда ўзбек олимларидан, К.Р. Аллаев, Р.А. Захидов, Р.Р. Авезов, Н.Р. Авезова, А.М. Мирзабаев, Н.А. Матчанов ва бошқалар томонидан катта ҳисса қўшилган [2].

Сезиларли муваффақиятларга қарамай, мамлакатда қайта тикланувчи энергия манбалари асосида интеграллашган электр энергетика тизимларидан амалий фойдаланиш кўрсаткичлари ҳанузгача паст даражада қолмоқда. Айниқса, йирик қувватли қуёш фотоэлектр станцияларини миллий марказий электр тармоғига самарали интеграция қилиш жараёнида юзага келаётган техник муаммолар — хусусан, кучланиш қийматларининг тебранишлари, частота барқарорлиги, реактив қувват мувозанатининг бузилиши ва исрофларнинг ортиши — тармоқ сифат кўрсаткичларини изчил равишда ёмонлаштиришга олиб келмоқда. Шу нуқтаи назардан, гравитацион энергия сақлаш тизимларининг қайта тикланувчи энергия манбалари билан интеграциялашуви борасидаги назарий ва амалий тадқиқотлар етарлича эмаслиги, мазкур йўналишда илмий моделлаштириш, оптимал бошқарув алгоритмлари ишлаб чиқиш ҳамда уларнинг техник-иқтисодий ва экологик самарадорлигини баҳолаш бўйича кенг қамровли изланишларни олиб бориш заруратини кучайтиради [3].

Материаллар ва усуллар

Электр энергиясини сақлаш тизимлари қайта тикланадиган энергия манбаларини самарали бошқариш ва ишончли таъминотини таъминлашда ҳал қилувчи рол ўйнайди. Ушбу ёндашув туфайли актив қувват балансига эришиш учун қайта тикланадиган энергия манбаларини энергетика тизимига киритиш мумкин бўлади ва тизим шамол ёки фотоэлектр электр станциялари генерацияси кескин ўзгарган тақдирда турғунликни сақлаб туриши мумкин.

Шу билан бирга, литий-ион ва кўрғошин кислотаси каби анъанавий равишда ишлатиладиган аккумуляторлар қимматлиги, атроф-муҳитга салбий таъсири ва нисбатан қисқа хизмат муддати туфайли иқтисодий жиҳатдан самарадорлиги пасайиб бормоқда.

Натижада, экологик тоза, самарали ва тежамкор сақлаш тизимларини топиш вазифаси долзарб бўлиб қолади.

Қайта тикланадиган манбалардан фойдаланиш иқлим ўзгаришига қарши курашиш ва атмосферага иссиқхона газлари чиқиндиларини камайтириш талаблари билан белгиланади. Иқтисодиёт «паст углеродли» энергетикага ўтиш босқичида шамол ва қуёш каби қайта тикланадиган энергия манбалари биринчи ўринга чиқади.

Бошқа томондан, ушбу манбаларни ишлаб чиқаришнинг (генерацияси) ўзгарувчан табиати энергияни сақлашни қайта тикланадиган энергетика саноатининг энг муҳим таркибий қисмига айлантиради.

Энергияни сақлаш технологиялари қайта тикланадиган энергия манбаларини электр тармоқларига интеграциялаш имконини беради, бу эса узлуксиз энергетик таъминотни таъминлашга ёрдам беради.

1-расм. Гравитацион энергия сақлаш тизимлари

Кўп йиллар давомида устун турган энергия сақлаш технологияси анъанавий аккумуляторлар, шу жумладан, литий-ион ва қўрғошин кислотаси бўлиб келган.

Яна бир жиҳати, улар вақт ўтиши билан самарасиз ва ҳаётийлигини камайтирадиган бир қатор чекловларга дуч келадилар. Шу сабабли, анъанавий аккумуляторларнинг чекловларини енгиб ўтишга қодир бўлган ҳамда экологик ва технологик жиҳатдан қулайроқ ва илғор ечим таклиф қиладиган муқобил энергия сақлаш тизимларига эҳтиёж бор.

Гравитацион батареяси деб аталадиган гравитацион сақлаш тизими энергияни сақлаш технологиясига мисолдир. Қўшимча энергияга эҳтиёж пайдо бўлгунга қадар катта баландликка кўтарилган бетон блокнинг (юкнинг) потенциал энергиясини сақлашга асосланган.

Бундай ҳолда, баландликда жойлашган юк генератор валини айлантирганда пастга тушади. Шундай қилиб, юкнинг потенциал энергияси редуктор-генератор валининг айланиш механик энергиясига, кейин эса синхрон машинанинг чиқишида электр энергиясига ўзгартириб беради.

Тизимда зарур қувват захираси мавжуд бўлса, юкни баландликка кўтариш учун генератор мотор режимида ўтказилганда гравитацион тизим “зарядлаш” (қувватлаш) режимида ўтади.

1-режим: Ушбу режимда электр энергиядан фойдаланиб механик иш бажарилади. Электр таъминотда электр энергияни олган мотор-генератор (1) якори айланма ҳаракатни ажралмас муфта (2) орқали редуктор (3)га узатади, ўз навбатида редукторнинг (3) етакловчи ҳаракати тишли филдираклар орқали етакланувчи вални ҳаракатга келтиради.

Редуктор (3) етакланувчи валига юритмани етакловчи шкив (4) ўрна-тилган бўлиб, етакловчи шкив (4) тросс (5)да таранглик кучини ҳосил қилиши натижасида механизмнинг етакланувчи (6) шкиви айланма ҳаракат қила бошлайди. Натижада яратилган механизмнинг тросси (5)га осилган юк (7) юқорига кўтарилади. Ушбу жараён юк (7) керакли баландликка кўтарилгунча давом этади.

2-режим: Зарядлаш режими. Ушбу режимда гравитацион батарея энергияни қайта тикловчи электро-механик қурилмага осилган юк (7) потенциал энергияси ҳисобига пастга туша бошлайди.

Натижада юк (7)га осилган тросс (5) шкив (6) ва шкив (4)лар айлан-ма ҳаракатланишини таъминлаб беради. Шкив (4)нинг айланма ҳаракат-ланиши редуктор (3)нинг етакланувчи валида буровчи момент ҳосил бўлишини таъминлайди.

Курилмадаги редуктор (3)да тишли ғилдиракларнинг илашиши натижасида айланма ҳаракат тезлашиб, редуктор (3)нинг етакловчи валини ҳаракатлантиради. Бу эса редуктор (3) билан қаттиқ боғланган ажралмас муфта (2) орқали мотор-генератор (1) якорининг айланишига сабаб бўлади. Натижада мотор-генератор (1) да юк (7)нинг потенциал энергияси электр энергияга айланишига олиб келади.

Бу икки режим орқали саноат корхоналаридаги қуёш панеллари-дан олинадиган электр энергияси барқарор равишда истеъмолчиларга узатилиши таъминланиши зарур.

Натижалар.

Прототип сифатида биз 2021 йилда Energy Vault компанияси томонидан Швейцарияда амалга оширилган, баландлиги 110 метр бўлган ва ҳар бирининг оғирлиги 35 тонна бўлган 6 та юкга эга бўлган гравитацион тизим моделини (3-расм) қабул қиламиз [6,7].

2-расм. Energy Vault гравитацион энергия сақлаш тизимининг экспериментал лойиҳаси

Тадқиқот объекти ва таклиф этилаётган қурилманинг конструкцияси-дан келиб чиқиб, юкни қўтариш – тушириш баландлиги оптимал қиймати 120 метр ҳамда юкнинг оғирлиги 70 тн деб белгиланган. 120 метр баландликдаги блокнинг ер даражасига тушиш вақти ҳам аниқланди - 60 минут. Ушбу қўтарилган 70 тн юкни ўзгармас тезликда пастга тушишини таъминлаш ва тушиш вақти давомийлигини ошириш тадқиқот ишининг асосий мақсадларидан биридир.

Ушбу параметрларни аниқлаш учун таклиф этилаётган гравитацион батерия энергияни қайта тикловчи электро-механик қурилма динамик моделини яратиш лозим (3-расм). 3-расмда келтирилган динамик модел учун тенгламалар тизимини тузишда қуйидагиларни белгилаб олиш зарур:

- юкнинг қўтарилиш ёки тушиш тезлиги ўзгармас, яъни $v=const$;
- юкнинг қўтарилиш ва тушиши вақтини ўзгармас деб қараш лозим.

3-расм. Гравитацион батерияли энергияни сақловчи электро-механик қурилманинг динамик модели

Яратилган динамик моделнинг тенгламалар тизими кинематик ва динамик таҳлиллар асосида қурилади:

Кинематик таҳлиллар натижасида қуйидаги тенгламалар тизими тузилади:

Юкнинг қўтарилиш ва тушириш тезлиги қуйидагича аниқланади:

$$V = \frac{S}{t}, \text{ м/с}; \quad (2.19)$$

Етакланувчи (6) шкивнинг бурчак тезлиги юкнинг тушиш тезлиги орқали аниқланади:

$$\omega_6 = \frac{V}{R_6} \quad (2.20)$$

Етакловчи (4) шкивнинг бурчак тезлигини аниқлашда, шкив (6) ва шкив (4)ларнинг чизиқли тезликлари тенглигидан қуйидаги тенгликни ҳосил қиламиз:

$$\omega_6 \cdot R_6 = \omega_4 \cdot R_4 \quad \text{ёки} \quad \omega_4 = \frac{\omega_6 \cdot R_6}{R_4} \quad (2.21)$$

Яратилган юритма учун танланган редуктор етакловчи валининг бурчак тезлигини аниқлаш:

$$\omega_1 = \omega_4 \cdot U_{\text{юритма}} \quad (2.22)$$

Гравитацион батарея энергияни қайта тикловчи электро-механик қурилманинг мотор – генератори якор валининг бурчак тезлиги:

$$\omega_{\text{дв}} = \omega_4 \cdot k$$

Битта гравитацион қурилманинг энергия захирасини аниқлаймиз. Бунинг учун 120 метр баландликда жойлашган бетон блокнинг потенциал энергиясини топамиз:

$$E_p = mgh = 6 \times (70000 \times 9.81 \times 120) = 494.424 \text{ MJ}$$

бу ерда

m - бетон блокнинг массаси, кг;

g - эркин тушиш тезлашиши, м/с²;

h – блок жойлашган баландлик, м.

Шундай қилиб, гравитацион тизимининг самарадорлиги $\eta = 75\%$ деб фараз қиламиз, у ҳолда сақланадиган энергия қуйидагига тенг:

$$W = E_p \cdot \eta = 494.424 \times 0.75 = 370.818 \text{ MJ}$$

ёки кВт.с га ўтказсак $E = 370818000 / 3600000 = 103.005$ кВт.с ни оламиз.

Кейинги вазифа – ишлатиладиган ўзгармас ток мотор-генератор маркасини танлаш.

Ўзгармас ток машинасини генерацияловчи қурилма сифатида танлаш бир қатор омиллар билан белгиланади: механик ва ростлаш хусусиятларининг чизиқлилиги; машинани тескари айлантириш қулайлиги

- яъни мотор режимдан генератор режимга ўтиш ва аксинча; юқори бошланиш моменти; нисбатан кичик ўлчамлар; махсус автоматик қўзғатиш ростлагичлари ўрнатилишига ҳожат йўқ, чунки кучланиш бошқариши кенг -импульсли модуляцияси ёрдамида ростланиши мумкин.

Шуни таъкидлаш керакки, бу тизимда бетон блокли қўтариш ва туширишнинг доимий тезлигини таъминлаш учун мўлжалланган махсус тормоз қурилмаси мавжуд.

$$P_G = \frac{(m_B + m_{km})gv}{\eta} = \frac{(70000 + 1248) \cdot 9.81 \cdot 0.033}{0.83} = 27.789 \text{ kW}$$

P_G – мотор-генератор қуввати, Вт;

m_B - юк (блок) массаси, кг;

m_{km} - юк қўтариш механизмининг огирлиги, кг;

g - эркин тушиш тезлашиши, м/с²;

v - юкни қўтариш/тушириш тезлиги, м/с;

η – генераторнинг ҳисобий самарадорлиги.

Каталог материалларидан ўзгармас ток генераторининг маркасини танлаймиз – П-81У4 ва унинг параметрларини 1-жадвалда умумлаштирамиз.

1-Жадвал. Мотор-генератор параметрлари

Маркаси	П, кВт	У, В	И, А	н, айл./дақ.	ФИК
П-81У4	32	220	145	1500	84,5%

Шундай қилиб, 6 та мотор-генераторни ўз ичига олган ўрганилаётган гравитацион электр энергияни сақлаш тизимининг ўрнатилган қуввати 192 кВтни ташкил қилади.

3-расмда гравитацион батарея бошқарув механизми асосий компонентларининг тавсифланган схемаси кўрсатилган, бу ерда бошқариш актив ва реактив қувватлар, тармоқ частотаси ва уланиш шинасидаги кучланишга нисбатан амалга оширилади.

Хулоса.

Халқаро тажрибалар шуни кўрсатадики, интеллектуал бошқарувнинг юқори самарадорлигига эришишда GESS тизимларининг ўрни беқиёсдир. Ўзбекистонда ҳам бу усуллар маҳаллий шароитга мослаштирилиб, қайта тикланувчи манбалар билан биргаликда кенг қўлланилиши мумкин. Бу, ўз навбатида, энергия таъминотининг барқарорлиги, иқтисодий самарадорлик ва экологик тозаликни таъминлашга хизмат қилади.

Фойдаланилган манбалар:

1. Аллаев К.Р. Современная энергетика и перспективы ее развития. // Под общей редакцией академика А.У. Салимова. - Т. Fan va tehnologiyalar. 2021,-С.952.
2. Mirzabaev A.M., Isakov A.J., Mirzabekov Sh.M., Makhkamov T.A., Kodirov D. Problems of integration of the photovoltaic power stations with the grid systems, //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020, 614(1), 012016.
3. Sitdikov O.R., Mirzabaev A.M., Makhkamov T.A., Mirzabekov Sh.M. Patterning aspects of small solar power development in Uzbekistan, // E3S Web of Conferences, 2019, 139, 01010.
4. Mirzabaev A.M., Kanonerov V.P., Makhkamov T.A., Sytdykov, O.R., Mirzabekov Sh.M. Photovoltaic Power Supply Unit for the Basic Stations of Cellular Companies, Applied Solar Energy (English translation of Geliotekhnika), 2018, 54(3),-С. 224-226.
5. Mirzabekov Sh.M, Po'latov N.Q. Gravitatsion energiya saqlash tizimlari. Energiya va resurs tejash muammolari.№87 2024 492-494
6. energy.com.gov
7. microgridknowledge.com